

GEOTECHNICS

БИТУМ ЭТО – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС НЕФТЕГАЗОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Холбаев Б.М.

*кандидат технических наук, профессор кафедры “Геология и разведки полезных ископаемых”
Каршинского инженерно-экономического института.*

Юсупов Ш.К.

соискатель Г.Н.С. лаборатории «Нефтегазовая гидрогеология», АО «ИГИРНИГМ».

Шахриев Р.И.

студент Каршинского инженерно-экономического института.

BITUMEN IS AN ADDITIONAL RESOURCE OF THE OIL AND GAS INDUSTRY

Kholbaev B.,

*Candidate of Technical Sciences, Professor of the Department of
“Geology and Exploration of Mineral Resources” Karshi Engineering and Economic Institute.*

Yusupov Sh.,

applicant G.N.S. laboratory “Oil and gas hydrogeology”, JSC “IGIRNIGM”.

Shakhriev R.

student of the Karshin Engineering and Economic Institute.

Аннотация

В статье приводится обзор имеющих залежей тяжелых высоковязких нефтей и природных битумов Республики Узбекистан. Проведение геологоразведочные работы и освоение месторождений трудноизвлекаемых запасов с применением мирового опыта и непосредственным осуществлением инновационной деятельности позволит нарастить ресурсную базу республики и объемы добычи нефти, необходимые для стабильного экономического роста.

Abstract

The article provides a description of heavy and viscous oil and natural bitumen piles present in the Republic of Uzbekistan. Exploration and exploitation of hard-to-distinguishable reserves with the use of world-wide experience and direct innovative ideas will help to develop the resources and production volumes required for the sustainable growth of the economy of the Republic.

Ключевые слова: залежь, площадь, высоковязких нефтей, природных битум, Зирабулак-Зиаэтдинскими горами, массив, Ферганской впадине, месторождения, сланц, добычи.

Keywords: layer, area, heavy oil, natural bitumen, Zirabulak-Ziaetdin Mountains, massive, Fergana sunk, mine, shale, mining.

Введение. В связи с истощением активно разрабатываемых в настоящее время месторождений нефти, нефтегазодобывающие компании мира уделяют всё большее внимание разработке залежей высоковязких нефтей и природных битумов. Если в последние годы многие отдавались предпочтение поиску и освоению месторождений традиционных (легких) нефтей с большой концентрацией предполагаемых запасов, то в ближайшем будущем следует ожидать рост инвестиций в существующие и новые проекты разработки залежей с трудно извлекаемыми запасами, в первую очередь высоковязких нефтей (ВВН) и природных битумов (ПБ).

According to the presence of bitumen found in the core of drilled wells, as well as in monoliths from pits in Western Uzbekistan, seven bitumen fields can be distinguished: Maizak, Kermene, Sukaity I, Sukaity II, Chadyr, Zapadnoye and Karaiz.

To determine the industrial value of the objects under study, it is necessary to carry out purposeful exploration work, including both the drilling of shallow wells and the driving of pits and a pilot quarry.

Already at the present time, the introduction of innovative technologies for the production of HVH and PB is an actual direction in the oil and gas industry. Before starting such work, it is necessary to identify deposits for industrial development, explore them, calculate reserves and economic profitability.

The development of deposits of hard-to-recover reserves using world experience and the direct implementation of innovative activities will increase the resource base of the republic and the volume of oil production necessary for stable economic growth.

Объект и метод исследования. Совершенствование технологий добычи ВВН и ПБ приобретает всё большую актуальность, поскольку их запасы в мире уже превышают запасы обычной (легкой) нефти. По мере продолжающегося роста добычи лёгкой нефти доля тяжелой нефти в структуре запасов углеводородов (УВ) будет только возрастать. По данным IEA, Alberta TRA, S.Holdich /OFS Marketing мировые нефтяные ресурсы оцениваются в 9-13 трлн. баррелей, из них 30 % – традиционные (легкие) нефти, 40% – тяжелые и сверхтяжелые (высоковязкие) и 30 % – природные битумы

[1]. В целом из динамики доказанных запасов нефти видно, что страны – лидеры (Венесуэла, Канада, США) восполняют свою ресурсную базу за счет трудно извлекаемых запасов УВ [2].

Роль Канады в освоении ресурсов ВВН и ПБ сложно переоценить. Природные битумы являются основной долей их профильных активов, что определяет богатый опыт страны как в оценке и постановке на баланс нетрадиционных источников УВ, так и в технике и технологиях разработки. Передовой опыт ее показывает, что, несмотря на увеличение капитальных вложений и эксплуатационных затрат, а также тарифов на транспортировку и ужесточение требований к охране окружающей среды, глобальный рост потребности в энергетических ресурсах, высокие цены на нефть и инновационные технологии позволяют рентабельно разрабатывать месторождения битумов икратно увеличить их добычу. Если в 2010 г. она составляла около 140 млн. т, то в 2025 г. предполагается увеличить ее до 240 млн. т [2].

Object and method of research. Improving the technologies for the production of HVH and PB is becoming increasingly important, since their reserves in the world already exceed the reserves of conventional (light) oil. As the production of light oil continues to grow, the share of heavy oil in the structure of hydrocarbon (HC) reserves will only increase. According to IEA, Alberta TRA, S.Holdich /OFS Marketing, world oil resources are estimated at 9-13 trillion. barrels, of which 30% are conventional (light) oils, 40% are heavy and extra-heavy (high-viscosity) and 30% are natural bitumens [1]. In general, the dynamics of proven oil reserves shows that the leading countries (Venezuela, Canada, the USA) replenish their resource base with hard-to-recover hydrocarbon reserves [2].

The role of Canada in the development of WWH and PB resources is difficult to overestimate. Natural bitumen is the main share of their core assets, which determines the country's rich experience both in assessing and putting on the balance sheet of unconven-

tional hydrocarbon sources, and in engineering and development technologies. Its best practice shows that, despite the increase in capital investments and operating costs, as well as transportation tariffs and tightening of environmental requirements, the global increase in energy demand, high oil prices and innovative technologies make it possible to profitably develop bitumen deposits and multiply increase their loot. If in 2010 it was about 140 million tons, then in 2025 it is planned to increase it to 240 million tons [2].

Результаты и обсуждение. Проводимые АО «ИГИРНИГМ» геологические исследование подтверждают наличие месторождений с ВВН и участков скоплений ПБ по всей территории Республики Узбекистан. Стратиграфический диапазон пород по распространению ВВН и ПБ находится в пределах от палеогенового до палеозойского возраста. При этом они наблюдаются не только на территории выделенных нефтегазоносных регионов, но и в Среднесырдарьинской депрессии и Зарафшанской впадины.

Самыми крупными битумопроявлениями Сурхандарьинского региона являются битумные поля Актау, Гамарли, Талды-Булак, Когнисай, Шакарлык-Астана, а также месторождения высоковязкой нефти Хаудаг, Корсаглы, Амударья и Дасманага. Залежи нефти приурочены к палеогеновым отложениям, которая в большинстве месторождений тяжелая, высоковязкая, сернистая, высокосмолистая, метано-нафтено-ароматического типа.

Исследование керновых образцов Корсаглы-Дасмангагинской битуминозной зоны показывает, что трещины заполнены неподвижной высоковязкой нефтью и битумом темно-коричневого цвета (фото 1-4). При нагреве до 100°C нефть приобретает подвижность и растекается по краям трещины и плоскости наслоения породы. Такие же следы ВВН и ПБ отмечались на выходе поверхности площади Шакарлык-Астана и Гамарли, где каверны и трещины пород пропитаны густой нефтью и твердыми битумами.

Фото из керна скважины № 61 площади Дасманага, интервал 464-466 м, I горизонт, интервал 497-500 м, I горизонт.

Photo from the core of well No. 61 of the Dasmanaga area, interval 464-466 m, horizon I, interval 497-500 m, horizon I.

Фото из керна скважины № 64 площади Дасманага, интервал 449-454 м, I горизонт.

Photo from the core of well No. 64 of the Dasmanaga area, interval 449-454 m, horizon I

На западном склоне хребта Бабатаг в одном из оврагов против горы Беш-Арча, был найден обломок известняка с зеркалами скольжения и примазками кристаллического гипса, пропитанными битумом. Кроме того, в районе родника Талды-Булак на том же склоне хребта Бабатаг Чистилиным Г.М. в 1953 г. в верхах бухарского яруса обнаружены примазки закированной нефти по плоскостям напластования известняков.

Поисковыми работами на фосфориты, проведенными Кашкардарьинской ГРЭ, ГПП «Самарканд-геология» в 1986-1989 гг. на площадях Актау, Дасманага, Тупаланг (алайские слои), тоже отмечены следы закированной нефти и битума. В процессы бурения в керновых пробах наблюдались следы нефти и битумов темно-коричневого цвета в виде пятен, примазок по плоскости наслоения и в трещинах. На всех перечисленных площадях геологи нередко наблюдали нефтебитумные «грязные» пятна, особенно в скважинах №125-127 на площади Тупаланг (на левобережье р. Тупаланг, вблизи сел. Гулиоб). Глубина скважин от 50 до 150 м. Следует обратить внимание на возможность проведения дальнейших геологоразведочных работ на поиски высоковязких нефтей и природных битумов в указанных районах [3].

Пластовые скопления битумов в Ферганской впадине выявлены в алайских, туркестанских, риштанских и сумсарских слоях палеогена. Это объясняется тем, что проявления битумов и их скопления связаны с нефтяными залежами. Битумы здесь образуются в результате гипергенных процессов, сульфатности и карбонатности вмещающих пород. Из многочисленных битумопроявлений Ферганской впадины на территории Узбекистана находится их незначительная часть (участки Чимион, Кызыл-Арча, Варзык и Шорсу II).

Results and discussion. Conducted by JSC "IGIRNIGM" geological research confirms the presence of deposits with WWH and areas of PB accumulations throughout the territory of the Republic of Uzbekistan. The stratigraphic range of rocks according to the distribution of VVN and PB ranges from Paleogene to Paleozoic age. At the same time, they are observed not only on the territory of the identified oil and gas regions, but also in the Middle Syrdarya depression and the Zarafshan depression.

The largest bitumen manifestations of the Surkhandarya region are the bitumen fields of Aktau, Gamarli, Taldy-Bulak, Kognisai, Shakarlyk-Astana, as well as the deposits of high-viscosity oil Khaudag, Korsagly, Amudarya and Dosmanaga. Oil deposits are confined to the Paleogene deposits, which in most deposits is heavy, high-viscosity, sulphurous, highly resinous, methane-naphthene-aromatic type.

Examination of core samples of the Korsagly-Dasmanaginskaya bituminous zone shows that the cracks are filled with immobile high-viscosity oil and dark brown bitumen (photos 1-4). When heated to 100°C, oil acquires mobility and spreads along the edges of the fracture and the plane of rock stratification. The same traces of VVN and PB were noted at the exit of the surface of the Shakarlyk-Astana and Gamarli area, where

caverns and rock fractures are saturated with thick oil and solid bitumen.

On the western slope of the Babatag ridge in one of the ravines against Mount Besh-Archa, a piece of limestone was found with sliding mirrors and crystalline gypsum impregnated with bitumen. In addition, in the area of the Taldy-Bulak spring on the same slope of the Babatag ridge, Chistilin G.M. in 1953, at the top of the Bukhara stage, deposits of acidified oil were found along the planes of limestone bedding.

Search work for phosphorites, conducted by the Kashkadarya State Geographical Survey, State State Enterprise "Samarkandgeology" in 1986-1989. in the areas of Aktau, Dasmanaga, Tupalang (Alai layers), traces of contaminated oil and bitumen are also noted. During the drilling process, traces of dark brown oil and bitumen were observed in core samples in the form of spots, smudges along the layering plane and in cracks. In all these areas, geologists often observed oil-bitumen "dirty" spots, especially in wells No. 125-127 in the Tupalang area (on the left bank of the Tupalang River, near the village of Gulio). The depth of the wells is from 50 to 150 m. Attention should be paid to the possibility of further exploration work to search for high-viscosity oils and natural bitumen in these areas [3].

Bedded accumulations of bitumen in the Fergana depression were found in the Alai, Turkestan, Rishtan and Sumsar layers of the Paleogene. This is explained by the fact that manifestations of bitumen and their accumulations are associated with oil deposits. Bitumens here are formed as a result of supergene processes, sulfate and carbonate contents of host rocks. Of the numerous bitumen manifestations of the Fergana depression, their insignificant part is located on the territory of Uzbekistan (the areas of Chimion, Kyzyl-Archa, Varzyk and Shorsu II).

Выводы. Таким образом, появление скоплений битумов в XI – VIII горизонтах альба, сеномана, турона в своде Караизской структуры, а также в крыльевых и периклинальных частях Зирабулак-Зиаэтинских гор обусловлено многократным (многофазовым) поступлением жидких УВ в результате латеральной и вертикальной миграции из близлежащих, более погруженных участков. Основными факторами, способствующими преобразованию нефтей и природных битумов, были гипергенные процессы (окисление и др.).

Conclusions. Thus, the appearance of bitumen accumulations in the XI-VIII horizons of the Albian, Cenomanian, Turonian in the arch of the Karaiz structure, as well as in the wing and periclinal parts of the Zirabulak-Ziaetda mountains, is due to the multiple (multi-phase) inflow of liquid hydrocarbons as a result of lateral and vertical migration from nearby, more submerged areas. The main factors contributing to the transformation of oils and natural bitumen were supergene processes (oxidation, etc.).

Список литературы

1. Heavyoilinfo. Com, Schlumberger (Электронный ресурс). Режим доступа: <http://www.heavyoil-info.com/>, свободный.

2. National Energy Board. Natural Resources Canada. The Oil Sands: Challenges and Opportunities (Электронный ресурс). Режим доступа: <http://www.neb-one.gc.ca/clf-nsi/rcmmn/bm-eng.html>, свободный

3. Шоймуратов Т.Х. Высоковязкая нефть и природный битум – источник увеличения производства нефтепродуктов // Узбекский журнал нефти и газа. Ташкент, 2012. Специальный выпуск. -С. 42-46.

4. Хаимов Р.Н., Ходжаев Р.А. Закономерности размещения и условия формирования скоплений природных битумов и высоковязких нефтей. Ташкент: Фан, 1987, С. 79-86.

5. Бабаев А.Г. Геотектоническая история Западного Узбекистана и региональные закономерности размещения скоплений нефти и газа. Л.: Недра, 1966.

6. Турамурастов И.Б., Омонов Х.А., Хан Р.С., Миркамалов Р.Х. О находке природных твердых нефтепродуктов (битумов) в палеозойских породах Зирабулак-Зиаэтдинских гор // Тезисы республиканской научно-технической конференции «Диверсификация сырьевой базы промышленности Республики Узбекистан: Критерии поиска и оценка нетрадиционных типов полезных ископаемых». Ташкент. 2012, ГП «НИМР», -С.78-84.

7. Хаимов Р.Н., Новокшенов А.М. и др. Формирование и поиски битумных скоплений в пределах Западного Узбекистана // Геология нефти и газа, 1983, №11, С. 38-41.